

**ПОЛЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ МАЛО-БОТУОБИНСКОГО РАЙОНА:
ОСОБЕННОСТИ И ВРЕМЕННЫЕ ЭТАПЫ**

Гладков А.С.

*Институт земной коры СО РАН,
старший научный сотрудник,
кандидат геолого-минералогических наук*

Громова И.А.

*Институт земной коры СО РАН,
научный сотрудник,
кандидат геолого-минералогических наук*

**FIELDS OF TECTONIC STRESSES OF THE MALO-BOTUOBINSKY REGION: FEATURES AND
TEMPORAL STAGES**

Gladkov A.,

*Institute of the Earth's Crust SB RAS,
Senior Researcher,*

Candidate of Geological and Mineralogical Sciences

Gromova I.

*Institute of the Earth's Crust SB RAS,
Researcher,*

Candidate of Geological and Mineralogical Sciences

Аннотация

Для площади Мало-Ботуобинского алмазоносного района на основе анализа 90 массовых замеров тектонических трещин в разновозрастных породах, восстановлены поля тектонических напряжений, имевших место в течение геологического развития территории. Полученные решения позволили охарактеризовать типы полей и обосновать последовательность их проявления во времени.

Abstract

For the area of the Malo-Botuobinsky diamond-bearing region, based on the analysis of 90 mass measurements of tectonic cracks in rocks of different ages, the fields of tectonic stresses that occurred during the geological development of the territory were restored. The obtained solutions made it possible to characterize the types of fields and substantiate the sequence of their manifestation in time.

Ключевые слова: Мало-Ботуобинский район, кимберлитовые поля, структурный контроль, поля тектонических напряжений.

Keywords: Malo-Botuobinsky region, kimberlite fields, structural control, tectonic stress fields.

Введение

Одним из важных вопросов, возникающим при изучении закономерностей структурного контроля алмазоносных кимберлитовых полей или кимберлитовых трубок, является восстановление полей тектонических напряжений и определение последовательности их проявления во времени. Наличие такой информации позволяет создавать динамические модели формирования кимберлитовых полей или конкретных кимберлитовых тел, которые, в свою очередь, служат основанием для разработки поисковых критериев и признаков. В настоящей статье представляются результаты тектонофизических исследований, направленных на изучение полей тектонических напряжений зон разломов Мало-Ботуобинского района Якутской алмазоносной провинции, в пределах которых локализованы кимберлитовые трубки Мир, Интернациональная, Дачная, Таежная и т.д. [Харьков и др., 1998].

Краткая характеристика района исследования

Мало-Ботуобинский алмазоносный район расположен на юге Якутской алмазоносной провинции. Он включает известное Мирнинское кимберлитовое поле в котором разрабатываются два месторождения: трубки Мир и Интернациональная, а также открытое в последние годы Сюльдюкарское поле. Геологическое строение района охарактеризовано во многих публикациях и отчетах [Харьков и др., 1998; Матросов, 2006 и многие другие] и поэтому мы отметим лишь основные его черты. Известно, что фундамент Сибирской платформы в Мало-Ботуобинском районе сложен глубокометаморфизованными породами архейского возраста. Нижний этаж платформенного чехла сложен преимущественно карбонатными, терригенно-карбонатными и сульфатно-галогенно-карбонатными толщами венда – нижнего палеозоя. На этих образованиях несогласно залегают вулканогенно-терригенные породы верхнего палеозоя – нижнего мезозоя. Верхние слои осадочного разреза сложены терригенными породами верхнего триаса – нижней юры, а также маломощными четвертичными

отложениями. Мощность платформенного чехла достигает 2900 м.

Основным элементом разрывной структур Мало-Ботубинского района считается Виллойско-Мархинская зона разломов. Она состоит из серии субпараллельных, сближенных в пространстве разрывных нарушений субмеридионального направления (Западный, Параллельный, Центральный, Восточный, Буордахский и др.). Данные нарушения

уверенно выделяются по горизонту КВ на сейсмо-разведочных профилях, а также в виде линейных положительных аномалий различной интенсивности (рис. 1), поскольку их сместители выполнены дайками основных пород [Матросов, 2006]. Расстояние между разломами от 3–6 до 10–16 км, азимут простирания колеблется от 7 до 25°, падение преимущественно восточное под углом 80–83°.

Составлена по материалам БГРЭ

0 10000 20000 30000 м

Шкала магнитного поля, нТл

1900 1700 1500 1300 1100 900 700

1 2

1 - кимберлитовые тела Мирнинского поля, 2 - туфовые трубки.

Рис.1 – Карта магнитного поля Мало-Ботубинского района [Матросов, 2006]

В пределах этих зон, размещены все обнаруженные к настоящему времени алмазоносные кимберлитовые тела Мирнинского поля (трубки Мир, Интернациональная, им. XXIII парт. съезда, Дачная, Таежная). Разрывные нарушения других направлений проявлены в геофизических полях менее отчетливо.

Среди кинематических характеристик разломов наиболее отчетливо фиксируются малоамплитудные (первые см – первые десятки см) вертикальные смещения – преимущественно сбросового, реже взбросового типа. Диагностика сдвиговых смещений выполнена при прямых наблюдениях с необходимой достоверностью в ограниченном количестве случаев. Наличие сдвиговых смещений устанавливается только по результатам массовых замеров трещин, а именно – в случае наличия характерного рисунка поясов трещиноватости, расположенных по дуге большого круга на структурных диаграммах [Гладков, Семинский, 1999].

Сведения о полях тектонических напряжений, имевших место в течение геологической развития изучаемой площади, характеризуют, преимущественно, участки месторождений [Гладков и др., 2008]. Поэтому основной целью настоящей работы было изучение полей тектонических напряжений в породах различного возраста для определения их типов и возможной последовательности проявления во времени.

Исходные данные и методы

При проведении исследований использовались полевые геолого-структурные и тектонофизические методы, направленные на полевое изучение тектонической трещиноватости и разломных зон, выявление основных элементов их внутреннего

строения и восстановление полей тектонических напряжений. Изучаемая площадь в значительной мере перекрыта трапповыми телами и характеризуется слабой обнаженностью. Для изучения были доступны редкие скальные выходы по бортам речных долин, а также искусственные выходы в пределах подрезок дорог и небольших карьеров, которые разрабатываются для обеспечения строительным материалом грунтовых дорог.

Исходным материалом для анализа полей тектонических напряжений послужили массовые замеры тектонических трещин (от 30 до 100 шт. зависимости от условий наблюдений). Основу данных составили материалы работ 2002-2003 года, включающие результаты измерений в 62 точках наблюдения в центральной части Мало-Ботуобинского района. Они были дополнены данными, собранными в 2016 и 2017 годах в бассейне р. Виллой на участке между Мирнинским и Сьюльдюкарским кимберлитовыми полями, а также к востоку от изучаемой площади (28 точек наблюдений).

Для каждой из 90 точек наблюдений, в пределах которых были сделаны массовые замеры трещин, построены и проанализированы круговые и прямоугольные диаграммы (рис. 3). Для их этого использовалась оригинальная разработка лаборатории тектонофизики – программный комплекс Structure, предназначенный для построения, обработки и анализа структурных диаграмм по замерам трещин и разрывных нарушений. Для выделения и анализа сопряженных систем трещин использовался метод П.Н. Николаева [Николаев, 1977]. Восстановление положения осей главных нормальных напряжений выполнялось при помощи приемов, предложенных для пары сопряженных систем трещин М.В. Гзовским [Гзовский, 1975].

1 – зоны влияния коровых разломов в платформенном чехле; 2 – точки тектонофизических наблюдений: а – 2002-2003 годов, б – 2016 года, в – 2017 года; 3 – элементы гидросети района; 4 – трубка Мир.
Рис. 3 – Схема расположения точек тектонофизических наблюдений на площади Мало-Ботуобинского района и диаграммы триациноватости полученные в результате массовых замеров

В качестве вспомогательных использовались: метод В.Н. Даниловича [Данилович, 1961] и его модернизированный вариант [Гладков, Семинский, 1999]. Их использование обусловлено тем, что на многих диаграммах были получены характерные структурные рисунки – пояса триациноватости [Данилович, 1961; Гладков, Семинский, 1999]. Как правило, наблюдались два типа поясов. Первые из них образованы максимумами расположенными по периферии большого круга и соответствуют сдвиговому типу. Вторые – представляют собой шлейф и цепочку максимумов вдоль дуги большого круга, проходящей через центральную часть диаграммы. Такие пояса образуются в результате преимущественно сбросовых или взбросовых подвижек.

Полученные результаты восстановления полей осей главных нормальных напряжений для всех точек наблюдений легли в основу электронной базы тектонофизических данных.

Анализ и интерпретация полученных результатов

Дальнейший анализ совокупности полученных на площади решений был выполнен путем построения роз-диаграмм простираций осей главных нормальных напряжений, угол наклона которых к горизонту не превышал 30° . Полученные диаграммы приведены на рис. 4. Они позволяют предположить наличие VI этапов проявления различных полей тектонических напряжений. Четыре из них (I – IV на рис. 4) следует отнести к сдвиговому типу (оси сжатия и растяжения – субгоризонтальны, промежуточная – субвертикальна), один (V на рис. 4) – к сбросовому (оси растяжения и промежуточная – субгоризонтальны, ось сжатия – субвертикальна) и еще два (VI и VII) – ко взбросовому (оси сжатия и промежуточная – субгоризонтальны, ось растяжения – субвертикальна) типам.

Наиболее интенсивные максимумы на “сдвиговых” розах-диаграммах соответствуют полю с субмеридиональной осью сжатия и субширотной – растяжения. Менее значительные – полям, характеризующимся: 1) северо-восточным растяжением и северо-западным сжатием и 2) северо-западным растяжением и северо-восточным сжатием. Наименьшие отвечают полю с субширотной осью сжатия и субмеридиональной – растяжения (рис. 4). Сбросовое поле характеризуется ориентировкой оси раятжения в север-северо-восточном направлении. И, наконец, взбросовые поля характеризуются действием сжатия, одном случае, в восток-северо-

восточном направлении, а, в другом – запад-северо-западном.

Последующее рассмотрение полученных данных в зависимости от состава пород, в которых проводились измерения, и их возраста, (рис. 5) было направлено на определения последовательности проявления того или иного типа поля напряжений. Проанализированы особенности проявления полученных полей в: 1) вмещающих кимберлитовые тела карбонатных породах породах палеозоя; 2) траппах триасового возраста и 3) юрских песчаниках (рис. 5). Результаты приведены в таблице 1.4.

А – диаграммы ориентировок оси растяжения (σ_1); Б – диаграммы ориентировок оси сжатия (σ_3); В – комбинированные диаграммы, отражающие ориентировки осей сжатия и растяжения.

Рис. 4 – Розы-диаграммы простираний осей главных нормальных напряжений угол наклона к горизонту, которых не превышает 30°

Анализ полученных данных (табл. 1.) позволяет констатировать следующее. Решения, соответствующие сдвиговым полям тектонических напряжений присутствуют во всех породах. При этом сдвиговое поле, отвечающее северо-восточному сжатию – северо-западному растяжению (№№ 1, 8, 16 в табл. 1.) наиболее интенсивно проявлено в карбонатных породах палеозоя. Поле, характеризующееся северо-западным сжатием – северо-восточным растяжением имеет примерно одинаковую представительность в палеозойских карбонатах и триасовых траппах, но отсутствует в юрских песчаниках (№№ 4, 18 в табл. 1.). Сдвиговое поле с север-

северо-западным сжатием – восток-северо-восточным растяжением (№№ 2, 10, 14 в табл. 1.) характеризуется наибольшей интенсивностью в траппах и существенно меньшей в карбонатах и песчаниках. Восток-северо-восточное сжатие и север-северо-западное растяжение (№№ 5, 11, 15 в табл. 1.) характеризуется примерно одинаковой интенсивностью максимумов на диаграммах во всех породах. И, наконец, сдвиговое поле с север-северо-восточным направлением оси сжатия и запад-северо-западным – растяжения лучше всего проявлено в пределах юрских песчаников (№№ 3, 9, 17 в табл. 1.)

Рис. 5 – Розы-диаграммы простираний осей главных нормальных напряжений угол наклона к горизонту, которых не превышает 30° , полученные в породах различного состава и возраста

Тот факт, что при рассмотрении особенностей проявления полей напряжений в разновозрастных образованиях, было выделено 5 направлений сдвиговых полей, обусловлен тем, что единые (на общих диаграммах, рис. 4) максимумы, соответствующие субмеридиональному направлению сжатия и

субширотному растяжению, на частных диаграммах в различных породах “разложились” на северо-северо-западные и север-северо-восточные для сжатия и восток-северо-восточные и запад-северо-западные для растяжения (рис. 5 и табл. 1.).

Таблица 1

Результаты анализа роз-диаграмм для решений, полученных в породах различного возраста

№ п/п	Возраст пород	Ориентировки оси растяжения (σ_1)	Ориентировка оси сжатия (σ_3)	Тип поля	Интенсивность максимумов, %
1	PZ	CB 30-40°	СЗ 300-310°	сдвиг	12,5
2	PZ	BCB 70-90°	ССЗ 340-0°	сдвиг	8,2
3	PZ	ЗСЗ 280-300°	ССВ 10-30°	сдвиг	5
4	PZ	СЗ 310-320 °	CB 40-50°	сдвиг	5
5	PZ	ССЗ 350-0 °	BCB 80-90°	сдвиг	4,2
6	PZ	вертикально	ЗСЗ 280-300°	сжатие	единичные
7	PZ	СЗ 300-310°	вертикально	растяжение	единичные
8	MZ песчаники	ССВ 20-30°	ЗСЗ 300-310	сдвиг	7
9	MZ песчаники	ЗСЗ 290-300°	CB 20-30°	сдвиг	11
10	MZ песчаники	BCB 80-90°	ССЗ 350-0 °	сдвиг	7,5
11	MZ песчаники	ССВ 0-10°	ЗСЗ 270-280°	сдвиг	6,5
12	MZ песчаники	вертикально	BCB 70-80°	сжатие	единичные
13	MZ песчаники		вертикально	всестороннее растяжение	
14	MZ долериты	BCB 80-90°	ЗСЗ 340-0°	сдвиг	12
15	MZ долериты	ССЗ 350-0°	BCB 70-90°	сдвиг	5
16	MZ долериты	CB 20-50°	ЗСЗ 290-310°	сдвиг	10
17	MZ долериты	ЗСЗ 280-290°	ССВ 10-30°	сдвиг	4,5
18	MZ долериты	СЗ 300-310°	CB 30-40°	сдвиг	4,5
19	MZ долериты	CB 50-60°	вертикально	растяжение	8
20	MZ долериты	BCB 80-90°	вертикально	растяжение	8
21	MZ долериты	ССВ 10-20°	вертикально	растяжение	5,3
22	MZ долериты	СЗ 320-330°	вертикально	растяжение	5,3
23	MZ долериты	вертикально	ЗСЗ 270-290°	сжатие	7,2
24	MZ долериты	вертикально	СЗ 300-320°	сжатие	8
25	MZ долериты	вертикально	ССЗ 340-350°	сжатие	7,2
26	MZ долериты	вертикально	ССВ 0-30°	сжатие	9
27	MZ долериты	вертикально	ССВ 40-70°	сжатие	9

Анализ полей сбросового и взбросового типов показывает, что в пределах карбонатного цоколя данные решения единичны. Также немногочисленны они и в породах мезозойского возраста, не имея при этом сколько-нибудь значимого площадного распространения. Поэтому, несмотря на наличие интенсивных максимумов на диаграммах (рис. 5) довольно сложно решить вопрос о ранге данных полей и их роли в истории развития и активизации разрывной сети района.

Заключение

В целом, наблюдаемые особенности распределения полученных решений в породах разного возраста, дают основание уточнить известные представления [Гладков и др., 2008] обосновать следующую относительную последовательность проявления полей тектонических напряжений на территории Мало-Ботубинского района:

1. Северо-восточное сжатие – северо-западное растяжение (наибольшая интенсивность максимумов в породах палеозоя). Палеозой?;

2. Северо-западное сжатие – северо-восточное растяжение (отсутствует в юрских песчаниках). Палеозой – Триас?;

3. Север-северо-западное сжатие – восток-северо-восточное растяжением. (наибольшая интенсивность максимумов в триасовых траппах). Триас-Юра?;

4. Север-северо-восточное сжатие и запад-северо-западное растяжение (наибольшая интенсивность максимумов в юрских песчаниках). Юра?;

5. Восток-северо-восточное сжатие и север-северо-западное растяжение (примерно одинаковая интенсивность максимумов на диаграммах во всех породах). Кайнозой?

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИЗК СО РАН, при финансовой поддержке АК АЛРОСА (ПАО)ю

Список литературы

1. Гзовский М.В. Основы тектонофизики. М.: Наука. 1975. - 536с.

2. Гладков А.С., Семинский К.Ж. Нетрадиционный анализ поясов трещиноватости при картировании субгоризонтальных разломных зон (на примере окрестностей г.Иркутска) // Геология и геофизика, 1999, т.40, №2, с.213-220.

3. Николаев П.Н. Методика статистического анализа трещин и реконструкция полей тектонических напряжений // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. - 1977. - N12. - С.103-116.

4. Данилович В.Н. Метод поясов в исследовании трещиноватости, связанной с разрывными смещениями. - Иркутск, 1961. - 48 с.

5. Харьков А.Д., Зинчук Н.Н., Крючков А.И. Коренные месторождения алмазов мира. - М, 1998. - 555с.